

BARREIRAS E OPORTUNIDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA A GESTÃO FINANCEIRA DE PEQUENAS EMPRESAS

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 24/01/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10560869

Otília Paiva Nunes Alves¹

Ana Caroline Vieira Borges²

RESUMO

O artigo destaca a importância da contabilidade gerencial em grandes empresas e explora sua aplicabilidade em organizações de pequeno porte, ainda pouco familiarizadas com essa prática. O objetivo é analisar os benefícios e desafios associados à implementação da contabilidade gerencial em empresas menores, considerando a resistência que essa novidade enfrenta nesse contexto.

Apesar de ser uma tendência emergente, a contabilidade gerencial pode oferecer contribuições valiosas para a gestão de pequenas empresas, especialmente aquelas que lidam com desafios financeiros como baixa liquidez e gastos excessivos.

O artigo aborda melhorias potenciais, como otimização de processos, controle de custos e planejamento estratégico, além de discutir as barreiras a serem superadas.

Ao longo do texto, serão exploradas características específicas do processo de implementação, visando enriquecer a compreensão do leitor sobre a integração bem-sucedida da contabilidade gerencial em ambientes empresariais de menor porte.

Palavras-Chave: Contabilidade Gerencial; Tomada de Decisão; Barreiras; Ferramentas; Benefícios

ABSTRACT

The article highlights the importance of management accounting in large companies and explores its applicability in small organizations, which are still unfamiliar with this practice. The objective is to analyze the benefits and challenges associated with the implementation of management accounting in smaller companies, considering the resistance that this novelty faces in this context. Despite being an emerging trend, management accounting can offer valuable contributions to the management of small businesses, especially those dealing with financial challenges such as low liquidity and excessive expenses.

The article addresses potential improvements, such as process optimization, cost control and strategic planning, in addition to discussing the barriers to be overcome.

Throughout the text, specific characteristics of the implementation process will be explored, aiming to enrich the reader's understanding of the successful integration of management accounting in smaller business environments.

Keywords: Management Accounting; Decision Making; Barriers; Tools; Benefits

1 INTRODUÇÃO

A gestão financeira desempenha um papel crucial no êxito e na sustentabilidade das pequenas empresas, especialmente em um ambiente de negócios crescentemente complexo, competitivo e em constante evolução. Nesse contexto dinâmico, a informação financeira emerge como um elemento diferenciador essencial para o desempenho e a tomada de decisões eficazes nas empresas.

Entretanto, aprimorar a contabilidade gerencial em pequenas empresas muitas vezes enfrenta uma gama de desafios e barreiras. A questão central reside em como essas empresas podem efetivamente empregar a contabilidade como um instrumento de apoio para seu gerenciamento, e se a contabilidade gerencial pode, de fato, destacar-se na resolução dessas demandas.

Identificando a necessidade de investigação, este artigo busca realizar uma análise teórica através de consultas bibliográficas das barreiras e oportunidades associadas à implementação da contabilidade gerencial como um meio para alavancar o desenvolvimento das MPE's (micro e pequenas empresas).

Evidenciando dificuldades a serem encontradas como restrições de recursos, deficiência de experiência técnica, resistência à mudança em sua estrutura organizacional e falta de reconhecimento do valor estratégico deste modelo da contabilidade.

Diante das diversas barreiras mencionadas, o propósito deste estudo consistirá em explorar e apresentar métodos que tornem a implementação da contabilidade gerencial mais eficiente e menos desafiadora tanto para os contadores e consultores quanto para os empreendedores que buscam usufruir plenamente de seus benefícios.

Após a análise, busca-se identificar pontos positivos e desafios enfrentados na implementação da contabilidade gerencial em pequenas

empresas.

O intuito é deixar explícitas essas informações para fins acadêmicos e de pesquisa, beneficiando aqueles que buscam aprofundar seus conhecimentos sobre o tema e contribuindo para a expansão do entendimento sobre a aplicação eficaz da contabilidade gerencial nessas organizações.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma gestão eficaz é de grande importância para sobrevivência e o sucesso de qualquer empresa, independente do seu porte. No entanto para as empresas de pequeno porte, que certamente é mais desafiadora, dada a escassez de recursos, a maior vulnerabilidade às flutuações econômicas e a necessidade de maximizar o investimento financeiro.

No âmbito empresarial, a contabilidade gerencial se destaca como uma ferramenta de significativa importância, desempenhando um papel crucial na tomada de decisões da gestão financeira e no aprimoramento dos processos organizacionais. Ao oferecer informações estratégicas e insights valiosos, a contabilidade gerencial proporciona aos gestores recursos essenciais para embasar escolhas fundamentadas e aprimorar a eficiência operacional da empresa.

A implementação eficaz deste processo em pequenas empresas por várias vezes é obstruída por uma série de barreiras, tais como restrições de orçamento, falta de conhecimento técnico, resistência à mudança organizacional e a crença equivocada de que essa prática é exclusiva de empresas de porte maior.

Com tudo a Contabilidade Gerencial também apresenta um conjunto de oportunidades para pequenas empresas, essas oportunidades incluem a identificação de tendências e análise de desempenho de mercado, otimizar custos, melhorar a alocação de recursos e, por fim, alcançar um

crescimento financeiro sólido e sustentável visando o crescimento responsável da empresa.

Compreender os aspectos úteis é de suma importância para superar os obstáculos, mas também contribuirá para o desenvolvimento de estratégias direcionadas que possam levar a um crescimento sustentável e, por fim, um impacto positivo na sociedade atual e futura, tendo em vista um movimento de conscientização de seu diferencial.

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo fundamenta-se em uma revisão bibliográfica criteriosa, que explora tanto os aspectos teóricos quanto práticos relacionados ao tema, identificando os desafios e potenciais benefícios associados à aplicação da contabilidade gerencial em pequenas empresas. A fundamentação teórica será extraída de diversas fontes, incluindo livros, artigos científicos, dissertações e teses, proporcionando uma base sólida para as análises apresentadas. Essa abordagem permite uma compreensão abrangente do tema, considerando as diferentes perspectivas e contribuições acadêmicas de diversos autores.

Este estudo visou evidenciar tópicos de relevância a serem analisados no contexto da contabilidade gerencial em pequenas empresas, fundamentando-se teoricamente nas diversas vertentes dessa forma de gestão e explorando sua implementação inovadora na sociedade atual. A revisão bibliográfica não apenas consolidará o conhecimento existente, mas também proporcionará insights valiosos para a compreensão aprofundada e crítica do tema em questão.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

As empresas de pequeno porte fazem parte de uma fatia importante da economia brasileira enfatizando sua importância, como citou o presidente do SEBRAE Luiz Barretto(2021) “Antes as pessoas abriam um negócio

próprio quando não encontravam emprego. Hoje, de sete a cada 10 pessoas iniciam um empreendimento por identificar uma demanda no mercado, o que gera empresas mais planejadas e com melhores chances de crescer”.

Além disto, no Brasil existe um movimento apontando a valoração de empresas e suas tendências que hoje passam de mera especulação a se afirmar segundo dados da pesquisa realizada pelo SEBRAE considerando dados do IBGE(2011), às micro e pequenas empresas são as principais geradoras de riqueza no Comércio no Brasil, já que respondem por 53,4% do PIB deste setor. No PIB da Indústria, a participação das micro e pequenas (22,5%) já se aproxima das médias empresas (24,5%). E no setor de Serviços, mais de um terço da produção nacional (36,3%) têm origem nos pequenos negócios.

Ao analisar esse cenário, torna-se evidente a urgente necessidade de apoio na gestão dessas empresas, abrindo espaço para as inúmeras vantagens proporcionadas pela implantação da contabilidade gerencial como um diferencial significativo.

Em outras palavras, uma gestão estratégica fundamentada em pilares sólidos é essencial para sustentar o crescimento e prevenir adversidades. Muitas empresas enfrentam dificuldades devido à ausência de planejamento e gestão inteligente. Conforme destaca Raza (2008), a carência de informações é o principal obstáculo nas pequenas empresas.

4.1 Conceito de Contabilidade Gerencial

A contabilidade gerencial é uma área da contabilidade que se volta para a geração de informações financeiras, operacionais, entre outras de uso interno por gestores e outros tomadores de decisão das entidades. Essas informações devem ser relevantes, confiáveis e oportunas com destaque pelo autor Ludícibus, que concebe a contabilidade como:

[...] fornecer informação econômica relevante para que cada usuário possa tomar suas decisões e realizar seus julgamentos com segurança". "a aplicação da Contabilidade tem como objetivo fornecer aos empresários informações sobre aspectos de natureza econômica, financeira e física do patrimônio de sua instituição, fazendo registros, demonstrações, análises, diagnósticos e prognósticos expressos sob forma de relatos, pareceres, tabelas, planilhas e outros meios" Iudícibus (1994, p.26).

As informações são elaboradas considerando as necessidades específicas desses usuários, visando informar por meio da aplicação de técnicas e procedimentos contábeis nesta área específica.

Isso inclui o uso de métodos da contabilidade de custos, análise de custos, e a avaliação de desempenho, entre outros, conforme ilustrado no quadro abaixo, onde algumas das funções são:

Quadro 1- Função da Informação Gerencial

Funções da Informação Gerencial	Caracterização
Controle operacional	Fornece informação (feedback) sobre a eficiência e a qualidade das tarefas executadas.
Custeio dos produtos e do cliente	Mensura os custos dos recursos para se produzir, vender e entregar um produto ou serviço aos clientes.

Controle administrativo	Fornece informação sobre o desempenho de gerentes e de unidades operacionais.
Controle estratégico	Fornece informações sobre o desempenho financeiro e competitivo de longo prazo, condições de mercado, preferências dos clientes e inovações tecnológicas.

Fonte: Atkinson et al (2000, p.45)

Em resumo, a contabilidade gerencial, abrange planejamento e controle, emerge como uma ferramenta crucial para as operações empresariais. Ela auxilia os gestores na definição de objetivos, na elaboração de planos e no acompanhamento do desempenho das atividades propostas, gerando, por conseguinte, informações valiosas para a análise de dados.

Conforme afirma Ludícibus (2010) citado por Bampi e Silva (2018).

A aplicação da Contabilidade tem como objetivo fornecer aos empresários informações sobre aspectos de natureza econômica, financeira e física do patrimônio de sua instituição, fazendo registros, demonstrações, análises, diagnósticos e prognósticos expressos sob forma de relatos, pareceres, tabelas, planilhas e outros meios Ludícibus (2010).

Sendo assim, atestando a relevância de implementação.

4.2 Importância da Contabilidade Gerencial para pequenas empresas

A contabilidade gerencial, como previamente abordado, revela-se uma ferramenta fundamental para a gestão empresarial. Ao fornecer

informações valiosas, essa poderosa ferramenta capacita as empresas a atingirem suas metas de crescimento e a maximizarem seus lucros, culminando, assim, no alcance do objetivo de uma lucratividade aprimorada.

Cher (1990), contribui ao afirmar que o empresário conhecendo a função da contabilidade e da administração financeira, pode empregá-las em suas rotinas, podendo ser importante para o sucesso de seu negócio. Com isso se evidencia a relevância deste método de gestão que se adota com a contabilidade gerencial.

Podendo também validar sua importância em questões, como preços, produtos, investimentos e expansão como citado por Chér (1991, p.35), “[...], a contabilidade desenvolve e fornece dados para o setor financeiro da empresa, usando princípios legais e padronizados, prepara principalmente, demonstrações financeiras”, essas demonstrações servem de norte para o empresário quanto a realidade da sua gestão.

Sendo assim contribui para aumentar a eficiência e pode ajudar as empresas a identificar áreas de desperdício e ineficiência, o que pode levar a melhorias nos processos e redução de custos.

Um aspecto importante da contabilidade empresarial em empresas de menor porte e a formalização de processos são práticas contábeis fidedignas e com exatidão da situação financeira.

De acordo com Crepaldi (2004), a Contabilidade é uma atividade essencial na vida econômica das empresas. Sendo imperativo manter a documentação dos ativos, passivos e transações com terceiros, uma parte das Micro e Pequenas Empresas são familiares, em sua grande maioria, não possuem estrutura para administrar seu negócio, o que acaba resultando no fechamento das portas.

Outro ponto importante o acesso à informação de processos e técnicas de gestão corretos Crepaldi (2011) destaca que as empresas de pequeno

porte geralmente são administradas pelos próprios sócios, que possuem formação técnica relacionada ao seu negócio, mas não possuem formação em áreas como administração, finanças, economia e marketing.

Essa falta de conhecimento levou a um grande número de falências, recuperações judiciais e encerramento de pequenas empresas nos primeiros anos de vida.

Outro aspecto evidente da melhoria que se identifica nas pequenas empresas é a existência de planejamento, tanto a curto quanto a longo prazo. As vendas, compras, receitas, custos e lucros são estratégicos. De acordo com Cher (1990, p. 40), essas empresas sobrevivem apenas tentando resolver os problemas quando eles aparecem, as metas e estratégias para alcançar situações desejadas são condicionais.

4.3 Modelos relevantes a serem aplicados na gestão das pequenas empresas

Neste artigo serão destacados modelos os quais foram considerados relevantes para o objeto das MPE's (micro e pequenas empresas), os quais podem haver aplicação eficaz ao modo de gestão.

Um dos modelos destacados é o de Custos ABC (Activity Based Costing), cujo objetivo é alocar os custos indiretos de uma empresa de forma mais precisa. Essa abordagem visa identificar as atividades que consomem recursos e, a partir dessa identificação, atribuir custos de maneira mais específica e detalhada.

Esse modelo revela-se particularmente útil para as micro e pequenas empresas, proporcionando uma compreensão mais aprofundada de seus custos e permitindo melhorias na eficiência operacional. Essa precisão na alocação de custos oferece uma visão mais clara do panorama financeiro, permitindo que as pequenas empresas tomem decisões mais informadas

e estratégicas em suas operações diárias, conforme mencionado por Martins

Entende-se por métodos de custeio, o modo de alocar os custos dentro dos setores ou departamentos, ou seja, a forma de apuração de custos de um determinado produto ou serviço (MARTINS, 2018)

O segundo modelo, Custo-Volume-Lucro (CVL), tem como propósito analisar o impacto das variações nos custos e no volume de produção sobre o lucro. Esse modelo se revela particularmente valioso para pequenas empresas, fornecendo insights cruciais para a tomada de decisões estratégicas relacionadas a precificação, produção e vendas.

Ao compreender como as alterações nesses elementos influenciam o resultado financeiro, as pequenas empresas podem ajustar suas estratégias operacionais de maneira mais eficaz, maximizando o desempenho e a rentabilidade em um ambiente dinâmico de negócios.

Nesse contexto, Fiorin, Barcellos e Vallin (2014) ressaltam que a análise do Custo-Volume-Lucro (CVL) apresenta notáveis vantagens, destacando-se pela praticidade e eficiência que proporciona aos proprietários.

Essa abordagem possibilita uma compreensão consolidada e simplificada dos impactos que o mercado pode ter na produção, oferecendo aos gestores uma visão clara e acessível das dinâmicas financeiras envolvidas. Essa praticidade, aliada à eficiência analítica do modelo CVL, confere aos proprietários ferramentas valiosas para ajustar estratégias e otimizar a performance da empresa diante das variáveis de mercado.

É possível aplicar o modelo da Teoria da Resposta ao Ambiente (TRA) na contabilidade gerencial para pequenas empresas, destacando a necessidade de as organizações responderem de forma eficaz às condições externas, ajustando suas práticas e estratégias em conformidade.

Na perspectiva contábil, essa aplicação implica na adaptação das práticas contábeis para lidar com as mudanças no ambiente externo das pequenas empresas. No contexto da contabilidade gerencial, enfatiza-se a importância da flexibilidade e adaptabilidade nas práticas para garantir que a empresa responda de maneira eficaz às mudanças no ambiente externo, mantendo-se alinhada com suas metas e estratégias organizacionais.

Essa abordagem proporciona às pequenas empresas a capacidade de enfrentar proativamente os desafios externos, assegurando uma gestão contábil que reflita não apenas as condições presentes, mas esteja preparada para ajustar-se dinamicamente às futuras demandas do ambiente de negócios.

4.4 Barreiras na Implementação da Contabilidade Gerencial nas pequenas empresas

Ao iniciar a implementação de práticas de contabilidade gerencial em pequenas empresas, os profissionais frequentemente se deparam com diversas barreiras, incluindo a deficiência de conhecimento e habilidades por parte dos gestores.

Uma das adversidades enfrentadas é a escassez de tempo dos gestores, que geralmente estão sobrecarregados com outras tarefas cotidianas, dificultando a dedicação ao processo de implementação de técnicas e rotinas contábeis.

Além disso, a resistência dos gestores de pequenas empresas a mudanças pode dificultar a aceitação dos métodos propostos. Nesse sentido, é

oportuna a citação de Almeida, conforme apud Kassai:

Não é fundamental que o empresário de MPE` s tenha um conhecimento profundo de técnicas administrativas e contábeis para garantir uma boa gestão, dada a simplicidade de funcionamento de uma MPE. Importa é adaptar as teorias e práticas conhecidas, desenvolvidas e executadas nas grandes empresas à realidade, necessidade e capacidade das pequenas empresas. (Almeida apud Kassai, 1997).

Uma barreira significativa é a falta de estrutura operacional, uma vez que as pequenas empresas geralmente têm operações mais simples em comparação com as grandes. Isso pode inicialmente sugerir que a implementação da contabilidade gerencial seria mais fácil. No entanto, as operações mais flexíveis das pequenas empresas podem tornar desafiadora a implementação de sistemas e procedimentos que seriam cruciais para o sucesso do processo.

Outro desafio relevante é a escassez de informações devido à falta de recursos tecnológicos para automação de controle interno, gestão de estoque e controle financeiro. A ausência de um sistema tecnologicamente estruturado pode resultar em atrasos nos prazos e procedimentos dentro da entidade, impactando diretamente seus lucros. Conforme ressalta Chér (1991), a contabilidade tem sido encarada como um instrumento apenas para atender a uma série de exigências legais e burocráticas, e não como um instrumento de apoio à administração, destacando a necessidade de investimentos tecnológicos para superar esses obstáculos.

4.5 Oportunidades na Implementação da Contabilidade Gerencial

A contabilidade gerencial se revela como um instrumento indispensável, fornecendo informações cruciais, confiáveis e oportunas que fundamentam decisões estratégicas. Sua implementação não apenas se traduz em uma prática contábil, mas abre um leque de oportunidades para as pequenas empresas.

Estas oportunidades incluem a possibilidade de obtenção de melhores preços, tanto nos custos internos quanto nas estratégias de revenda, bem como a identificação de novas ofertas de produtos e serviços, direcionando investimentos de maneira mais precisa.

Além disso, a contabilidade gerencial, ao contribuir para o aumento da eficiência, emerge como uma aliada na identificação de áreas de desperdício e ineficiência. Esta análise crítica não apenas promove melhorias nos processos internos, mas também resulta na redução de custos operacionais.

Ao buscar otimizações, as empresas conseguem direcionar seus recursos de forma estratégica, atingindo seus objetivos financeiros de maneira mais eficaz e potencializando seu crescimento consciente.

No âmbito da produtividade, a contabilidade gerencial desempenha um papel crucial ao ajudar as empresas a identificarem áreas suscetíveis à melhoria. Isso se concretiza por meio da análise de desempenho e do uso de relatórios gerenciais, como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), proporcionando uma visão holística do desempenho operacional.

Quanto ao aumento da lucratividade, a contabilidade gerencial se destaca na análise de preços e na definição de estratégias competitivas baseadas em análises de mercado. Esse enfoque estratégico permite que as empresas ajustem seus preços de maneira competitiva, posicionando-se de forma sólida no mercado.

A satisfação do cliente, por sua vez, é aprimorada pela contabilidade gerencial, que, por meio da análise de custos, identifica oportunidades de

melhoria nos produtos ou serviços, incentivando a diversificação da oferta para proporcionar uma experiência mais completa e satisfatória ao cliente.

4.6 Análise das vantagens que a contabilidade gerencial oferece às pequenas empresas.

Ao adotar uma abordagem estratégica na gestão financeira, como a proporcionada pela contabilidade gerencial, as pequenas empresas têm a oportunidade de colher benefícios notáveis. Esta análise busca explorar os impactos positivos dessa prática, evidenciando como ela pode fornecer insights cruciais, identificar áreas de oportunidade e aprimorar os processos internos.

Além disso, ao aprimorar a tomada de decisões, a contabilidade gerencial oferece informações que capacitam os gestores a tomar escolhas mais fundamentadas em diversas situações, demonstrando-se como uma ferramenta indispensável para aprimorar a eficácia do gestor em suas decisões estratégicas.

Para Chér (1991),

“[...], a contabilidade desenvolve e fornece dados para o setor financeiro da empresa, usando princípios legais e padronizados, prepara principalmente, demonstrações financeiras”.

Dessa forma, ao impulsionar a eficiência, a contabilidade gerencial emerge como um aliado inestimável para o aprimoramento de pequenas empresas. Ao detectar desperdícios e ineficiências, essa prática não apenas impulsiona melhorias nos processos internos, mas também facilita a redução de custos. Além disso, oferece a capacidade de rastrear detalhadamente as despesas por departamento ou produto, tornando possível a identificação precisa de áreas específicas para a redução de custos desnecessários.

Outro aspecto relevante é a melhoria da produtividade, que pode orientar as empresas na identificação de áreas passíveis de aprimoramento. Isso ocorre através da análise de desempenho e da identificação de oportunidades de melhorias, incluindo a opção de rastrear o tempo despendido em tarefas específicas. Tal abordagem permite identificar áreas onde é possível economizar tempo, contribuindo para uma gestão mais eficiente e focada.

Além disso, a contabilidade gerencial proporciona benefícios substanciais na análise dos dados disponíveis. Essa prática permite estimar a demanda por produtos ou serviços, fornecendo insights valiosos para a gestão de inventário, identificação de produtos sazonais e estratégias para uma melhor posicionamento no mercado, incluindo a oferta de preços mais competitivos. Assim, ao analisar os dados contábeis de maneira estratégica, as empresas podem aprimorar sua oferta, maximizando suas oportunidades de sucesso no mercado.

Por último, destaca-se o incremento da lucratividade, cuja evidência se torna notória em virtude dos fatores previamente mencionados, exercendo uma influência direta no cenário financeiro das empresas.

4.7 Os benefícios da contabilidade gerencial para pequenas empresas em um contexto da sociedade

Num contexto amplo, é evidente que a contabilidade gerencial desempenha um papel de soma para as pequenas empresas, introduzindo técnicas de gestão e esquemas que podem catalisar um crescimento exponencial. Essa alavancagem, caso não fosse pela implementação da contabilidade gerencial, poderia não ocorrer de maneira tão ágil e eficaz.

As pequenas empresas são responsáveis por uma parcela significativa da economia de qualquer país. No Brasil — Em um contexto de cerca de 22 milhões de pequenos negócios, as MPE's (micro e pequenas empresas) são fundamentais à economia, respondendo por cerca de 99% de todas as

empresas que existem no país, 55% do conjunto total de empregos com carteira e quase 30% do PIB [soma de todos os produtos e serviços do país em um ano], segundo publicação da Agência Brasil (2023).

Segundo dados pode-se afirmar que as pequenas empresas de peso ímpar para a economia atual do país, gerando emprego e renda em nossa sociedade e que não se pode ignorar sua importância.

Sob uma perspectiva mais ampla da sociedade, os benefícios proporcionados pela contabilidade gerencial às pequenas empresas não se limitam apenas à esfera financeira. Essa prática pode efetivamente contribuir para aprimorar o desempenho econômico, sendo um impulsionador fundamental para o aprimoramento tanto das métricas financeiras quanto das operacionais e estratégicas das pequenas empresas.

A contabilidade gerencial emerge como um impulso para o aumento da produtividade, lucratividade e competitividade nas pequenas empresas, exercendo um impacto direto na economia. Dada a significativa contribuição dessas pequenas empresas para a geração de empregos, seus avanços reverberam de maneira expressiva. Setores como o comércio e a indústria são particularmente favorecidos por esse crescimento substancial, solidificando a contabilidade gerencial como uma alavanca vital para o desenvolvimento econômico.

4.8 Como superar os desafios da implementação da contabilidade gerencial para pequenas empresas

A implementação e adoção da contabilidade gerencial para pequenas empresas apresenta desafios significativos, dada a habitual restrição de recursos, conhecimento limitado e resistência à mudança. Contudo, para superar tais obstáculos, essas empresas têm à disposição diversas estratégias que podem ser implementadas com sucesso.

Para mitigar os desafios associados à implementação abrangente de todos os aspectos da contabilidade gerencial de uma só vez, uma estratégia eficaz consiste em iniciar com um projeto-piloto concentrado em uma área específica, como o controle de custos ou a análise de desempenho. Essa abordagem permite uma transição gradual, facilitando a adaptação dos recursos limitados das pequenas empresas.

Adicionalmente, ao procurar um parceiro viável, as pequenas empresas podem encontrar apoio e orientação especializados durante o processo de implementação. Esses parceiros podem assumir diversas formas, incluindo empresas de contabilidade, consultores especializados ou instituições de ensino. A escolha criteriosa de um parceiro alinhado com as necessidades específicas da empresa pode proporcionar insights valiosos e suporte prático, tornando a adoção da contabilidade gerencial mais acessível e eficiente.

Investir em treinamento é crucial para assegurar o sucesso da contabilidade gerencial em uma empresa. Proporcionar treinamento tanto para gestores quanto para funcionários é fundamental, pois, essa capacitação contribuirá para a utilização eficiente da contabilidade gerencial. A comunicação eficaz com a equipe é igualmente essencial; explicar de maneira clara e persuasiva os benefícios dessa abordagem aos gestores e colaboradores é um passo importante para obter apoio e aceitação generalizada.

A implementação da contabilidade gerencial representa um investimento estratégico com potenciais benefícios significativos para as pequenas empresas. Ao adotar essas estratégias, as empresas de menor porte não apenas enfrentarão os desafios de maneira mais eficaz, mas também garantirão a implementação bem sucedida da contabilidade gerencial em seu ambiente operacional.

Investir em treinamento é importante que os gestores e funcionários da empresa recebam treinamento sobre contabilidade gerencial, esse

treinamento ajudará a garantir que a contabilidade gerencial seja usada de forma eficaz. Se comunicar de forma eficaz com sua equipe é importante, comunicar os benefícios da contabilidade gerencial aos gestores e funcionários da empresa, isso ajuda a garantir o apoio e a aceitação da contabilidade gerencial.

A implementação da contabilidade gerencial constitui um investimento estratégico capaz de proporcionar benefícios significativos às pequenas empresas. Ao adotar essas estratégias, as empresas de menor porte não apenas mitigarão os desafios associados, mas também garantirão uma implementação eficaz da contabilidade gerencial em seu contexto operacional.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo destaca a relevância das micro e pequenas empresas (MPEs) no cenário econômico brasileiro, delineando os desafios e vantagens associados à implementação da contabilidade gerencial nesse contexto. Os tópicos propostos revelam que o modelo de gestão em destaque representa uma valiosa contribuição para as entidades que optam por sua adoção. Este artigo destaca a importância das micro e pequenas empresas (MPEs) na economia brasileira, e explanado os desafios e vantagens da implementação da contabilidade gerencial nestas empresas.

Foi evidenciado na vertente conceitual que apresenta a contabilidade gerencial como ferramenta de fornecimento de informações internas relevantes, enfatizando suas funções como controle operacional, gestão e controle estratégico e financeiro. A importância desta prática para as pequenas empresas são apoiadas por diversos autores citados neste trabalho.

O estudo aborda modelos relevantes para a gestão de MPEs e examina as barreiras à melhoria da contabilidade de gestão, incluindo a resistência à mudança e a falta de estrutura operacional e tecnológica.

Ressalta que a contabilidade gerencial oferece oportunidades seguras como a obtenção de melhores preços, identificação de novas ofertas, realização de investimentos e melhoria do desempenho por meio da análise de dados, fundamental para avaliar necessidades e aprimorar a satisfação do cliente.

Conclui-se sobre os benefícios sociais da contabilidade de gestão que se destaca o seu papel no crescimento económico, na criação de emprego e no desenvolvimento dos setores comercial e industrial.

Por fim, foi destacado que a contabilidade gerencial é uma importante ferramenta de gestão e que, apesar dos desafios, sua implementação pode ser superada por meio de estratégias como projetos-piloto, parcerias, capacitação e comunicação eficaz. Podendo então auxiliar de forma satisfatória para o gestor, se mostrou um auxílio importante sistêmico e efêmero no crescimento pretendido pelas entidades.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. Micro e pequenas empresas criam sete de cada 10 empregos no país. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/202307/micro-e-pequenas-empresas-criam-sete-de-cada-10-empregos-no-pais> Acesso em: 03. Nov. 2023

Agronomia: Jornadas Científicas. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.org/articles/200400162.pdf> acesso em: 10. Nov. 2023.

ATKINSON, A. A. et al. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2000.

ATRILL, Peter; MCLANEY, Eddie. Contabilidade gerencial. Para tomada de decisão. Pinheiros Saraiva, 2014. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-07/micro->

[epequenasempresas-criam-sete-de-cada-10-empregos-no-pais](#) Acesso em: 03. Nov. 2023

BRASIL ESCOLA. A importância da contabilidade gerencial para micro e pequena empresa. Disponível em:

<https://monografias.brasilecola.uol.com.br/administracaofinancas/a-importancia-contabilidade-gerencial-para-micro-pequena-.htm> Acesso em: 02. Nov. 2023

CHÉR, Rogério. A gerência das pequenas e médias empresas. São Paulo: Ed. Atlas, 1991.

CREPALDI, Silvio Aparecido, Contabilidade gerencial: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade gerencial: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

Custeio ABC: O Método Que Pode Revolucionar A Gestão Da Sua Empresa. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/custeio-abc/> Acesso em: 10. Nov. 2023.

FIORIN, Ivone; BARCELLOS, Sabrina Sobrinho; VALLIM, Carlos Roberto. Gestão de custos através da análise CVL: um estudo de caso em uma agroindústria de laticínios. XXI Congresso Brasileiro de Custos. Natal, Rio Grande do Norte, nov.2014

IUDÍCIBUS, Sergio de. Contabilidade gerencial, 4.ed. São Paulo: Atlas,1986.

KASSAI, Silvia. As empresas de pequeno porte e a contabilidade. Caderno de estudos, FIPECAFI, v.9, n.15, p.60-74, 1997

MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 11ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018 micro e pequenas empresas. Disponível em . Acesso em: 04. Abr. 2013.

MONOGRAFIAS BRASIL ESCOLA. A importância da contabilidade gerencial para RAZA, Cláudio. Informações contábeis: o cliente não sabe pedir e o escritório contábil, na sua grande maioria, não está preparado para fornecer. Boletim CRC SP, São Paulo, n.166, p.16-17, maio 2008.

RICARDINO, Álvaro. Contabilidade gerencial e societária: origens e desenvolvimento. São Paulo: Ed. Saraiva volume 1 ano 2005

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 2011. Disponível em:

<https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/sobrevivencia-dasempresas-no-brasil-102016.pdf> Acesso em: 20. Ago. 2018

LISTA DE SIGLAS

SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
EPP's	Micro E Pequenas Empresas
ABC	Activity Based Costing
PIB	Produto Interno Bruto
CVL	Custo-Volume-Lucro
TRA	Teoria Da Resposta Ao Ambiente
TRA	Demonstração De Resultado Do Exercício

¹Mestre em Ciências do Ambiente pela Universidade Federal do Tocantins; MBA em Gestão Pública e Sociedade; Especialista em Análise e Auditoria Contábil pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás; Bacharel em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás; Graduada em Administração na Universidade Federal do Tocantins. Professora da Universidade Estadual de Tocantins e Professora substituta da Universidade Federal do Tocantins.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil